

Resumo

Vulvovaginite causada por *Gardnerella vaginalis* e *Candida sp.*

Fernanda Cicília Aguiar De Souza¹, Jéssica Sena De Oliveira Felix¹, Janaína Dos Santos², Monallysa Monique Santana Cruz Dos Santos³

1 – Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE, Brasil.

2 – Instituto de Desenvolvimento Educacional, Recife/PE, Brasil.

3 – Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE, Brasil.

Correspondência: fernandaaguiardesouza@hotmail.com

Publicado: 27 de fevereiro de 2024

Introdução: A vulvovaginite é uma inflamação e/ou infecção do trato genital feminino, sendo uma das mais prevalentes. Caracterizada por leucorréia, prurido e desconforto vulvar, podendo afetar a qualidade de vida das pacientes. Os principais agentes etiológicos são: *Gardnerella vaginalis* e o gênero *Candida sp.* Este estudo teve como objetivo trazer uma reflexão acerca das causas e consequências da vulvovaginite por esses dois microrganismos. **Materiais e Métodos:** Para tal foi realizado uma revisão de literatura nas bases de dados: Literatura Internacional da Área Médica e Biomédica, (PubMed/MEDLINE), *Scientific Electronic Library Online Brasil* (SciELO), Portal Regional da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Foi utilizado os descritores: "Candida sp.", "*Gardnerella vaginalis*" e "Vulvovaginite". Sendo incluídos artigos que completaram a delimitação do estudo. Duplicatas e artigos que não abrangeram diretamente o tema abordado foram excluídos. **Resultados e discussão:** O equilíbrio da microbiota vaginal, predominantemente composta por *Lactobacillus spp.*, garante um pH vaginal ácido, impedindo a proliferação de patógenos. Porém, em desequilíbrios, como na vaginose bacteriana, *Gardnerella vaginalis* prolifera, aumentando o pH. Isso facilita sua transição para um estado patogênico, com biofilme e adesão às células epiteliais. *Candida sp.*, principalmente *Candida albicans*, geralmente coexistem comensalmente na microbiota vaginal. No entanto, em condições como aumento do pH vaginal, esse fungo pode se tornar patogênico, contribuindo para infecções vulvovaginais. **Conclusões:** Compreender esses mecanismos é vital para diagnóstico e tratamento eficazes de vulvovaginites, enquanto estratégias preventivas, como controle do pH e fatores de risco, são cruciais para mitigar sua incidência e recorrência.

Palavras-chave: *Candida sp.*, *Gardnerella vaginalis*. Vulvovaginite.

INTRODUÇÃO

A vulvovaginite é reconhecida como uma manifestação inflamatória e/ou infecciosa do trato genital feminino, representando um dos problemas ginecológicos mais prevalentes e aflitivos na prática clínica [1]. Esta condição se manifesta por sintomas característicos, tais como leucorreia, prurido e desconforto vulvar, os quais podem afetar significativamente a qualidade de vida das pacientes [2].

Os agentes etiológicos responsáveis pela vulvovaginite são predominantemente bacterianos e fúngicos, destacando-se pela sua frequência e impacto clínico [3]. Dentre estes, a *Gardnerella vaginalis* e o gênero *Candida sp.* são amplamente reconhecidos como agentes etiológicos prevalentes, desempenhando um papel significativo na fisiopatologia desta condição [4].

O objetivo deste estudo foi realizar uma reflexão sobre as causas e consequências da vulvovaginite por *Gardnerella vaginalis* e *Candida sp.*, abordando os aspectos morfológicos e fisiológicos dos microrganismos envolvidos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo fundamentado em revisão de literatura nas bases de dados: Literatura Internacional da Área Médica e Biomédica, (PubMed/MEDLINE), *Scientific Electronic Library Online Brasil* (SciELO), Portal Regional da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Para tal, foi realizada a consulta com os descritores: "Candida sp.", "Gardnerella vaginalis" e "Vulvovaginite". Foram incluídos os artigos que completaram a delimitação do estudo dentro do corte temporal, últimos 20 anos. Como critério de exclusão, artigos fora desse período, duplicatas e que não abrangeiram diretamente o tema abordado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O equilíbrio da flora vaginal em mulheres na fase reprodutiva é garantido por uma microbiota rica em *Lactobacillus* (bacilos de Döderlein), os quais formam ácido láctico a partir do glicogênio. Esse mecanismo propicia uma acidez adequada (pH 4,5) do ambiente vaginal, dificultando a proliferação da maioria dos patógenos. No entanto, em algumas mulheres não apresenta *Lactobacillus* spp. e é composto por uma ampla gama de anaeróbios estritos e facultativos, podendo ser correlacionado com o aumento do risco de infecção, doença e maus resultados reprodutivos e obstétricos [5][6].

Gardnerella vaginalis é um bacilo Gram-variável anaeróbico facultativo reconhecido como um dos principais agentes etiológicos da vaginose bacteriana (VB), uma das formas mais comuns de vulvovaginite. Morfologicamente, *Gardnerella vaginalis* é caracterizada por células pleomórficas, frequentemente apresentando-se como bastonetes curtos ou cocobacilos, embora a forma exata possa variar dependendo das condições de crescimento e do meio de cultura [7][8].

Fisiologicamente, *Gardnerella vaginalis* possui várias características que contribuem para sua patogenicidade. Esse microorganismo pode metabolizar glicose através da fermentação, produzindo ácido láctico e ácido acético como principais produtos finais, o que pode levar à acidificação do ambiente vaginal. No entanto, em condições de desequilíbrio, como ocorre na vaginose bacteriana, há uma redução na predominância de *Lactobacillus* spp., resultando em um aumento do pH vaginal [9][10].

O aumento do pH vaginal é um dos principais fatores que contribuem para a transição de *Gardnerella vaginalis* de um estado comensal para um estado patogênico. Em condições de pH elevado, *Gardnerella vaginalis* pode se proliferar e competir com outros microorganismos presentes na microbiota vaginal, desencadeando a disbiose vaginal característica da vaginose bacteriana [7][11].

Estudos sugerem que *Gardnerella vaginalis* é capaz de produzir biofilme, o que pode facilitar sua adesão às células epiteliais vaginais e protegê-lo dos mecanismos de defesa do hospedeiro, tornando-o mais persistente e resistente aos tratamentos convencionais [7][12].

Candida sp. é um gênero de fungos, sendo *Candida albicans* o mais comum e clinicamente relevante em infecções vulvovaginais. Morfologicamente, *Candida albicans* apresenta-se principalmente na forma de levedura, mas pode também assumir uma forma filamentosa, com hifas e pseudohifas, especialmente em condições de estresse e em ambientes hostis [13][14].

Fisiologicamente, *Candida* sp. é um organismo oportunista que normalmente coexiste de forma comensal na microbiota vaginal, sem causar danos significativos. No entanto, em certas condições predisponentes, como imunossupressão, alterações hormonais, uso de antibióticos e aumento do pH vaginal, *Candida* sp. pode se tornar patogênico e causar infecções vulvovaginais [15][16].

A acidificação normal do ambiente vaginal, principalmente devido à produção de ácido láctico por *Lactobacillus*, cria um ambiente desfavorável para o crescimento de *Candida* sp. No entanto, em casos de disbiose vaginal, onde há um desequilíbrio na microbiota vaginal e um aumento do pH, *Candida* sp. pode se sobrepor e se multiplicar, levando ao desenvolvimento de infecções vulvovaginais, como a candidíase vulvovaginal [17][18].

Além disso, estudos mostraram que a capacidade de *Candida* sp. de aderir às células epiteliais vaginais é um fator crucial na patogenicidade desse microrganismo. A adesão é mediada por fatores de virulência, como adesinas, que permitem que *Candida* sp. se ligue às células epiteliais e forme

biofilmes, o que contribui para sua persistência e resistência aos tratamentos antifúngicos [13][14].

A compreensão dos mecanismos patogênicos subjacentes à vulvovaginite é fundamental para o desenvolvimento de abordagens diagnósticas e terapêuticas eficazes [19]. Além disso, estratégias de prevenção que visam mitigar os fatores de risco associados à vulvovaginite, como uso de antibióticos, alterações hormonais e práticas sexuais, são importantes para reduzir a incidência e recorrência dessa condição [20].

CONCLUSÕES

Os principais agentes causadores das vulvovaginites são as bactérias e os fungos. Ambos são comensais na flora intestinal da mulher, porém se houver uma diminuição da microbiota lactobacilar e como consequência aumento do pH, eles vão adquirir caráter patogênico. Portanto, o estudo desses microorganismos e sua ação patogênica é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento da vulvovaginite e outras condições relacionadas.

REFERÊNCIAS

1. van Schalkwyk J, Yudin MH; INFECTIOUS DISEASE COMMITTEE. Vulvovaginitis: screening for and management of trichomoniasis, vulvovaginal candidiasis, and bacterial vaginosis. *J Obstet Gynaecol Can.* 2015 Mar;37(3):266-274. doi: 10.1016/S1701-2163(15)30316-9. PMID: 26001874.
2. Mashburn J. Etiology, diagnosis, and management of vaginitis. *J Midwifery Womens Health.* 2006 Nov-Dec;51(6):423-30. doi: 10.1016/j.jmwh.2006.07.005. PMID: 17081932.
3. Sobel JD, Vempati YS. Bacterial Vaginosis and Vulvovaginal Candidiasis Pathophysiologic Interrelationship. *Microorganisms.* 2024 Jan 5;12(1):108. doi: 10.3390/microorganisms12010108. PMID: 38257934; PMCID: PMC10820109.
4. Kairys N, Carlson K, Garg M. Gardnerella Vaginalis. 2023 Nov 12. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. PMID: 29083684.
5. Kroon SJ, Ravel J, Huston WM. Cervicovaginal microbiota, women's health, and reproductive outcomes. *Fertil Steril.* 2018 Aug;110(3):327-336. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.06.036. PMID: 30098679.
6. Kalia N, Singh J, Kaur M. Microbiota in vaginal health and pathogenesis of recurrent vulvovaginal infections: a critical review. *Ann Clin Microbiol Antimicrob.* 2020 Jan 28;19(1):5. doi: 10.1186/s12941-020-0347-4. PMID: 31992328; PMCID: PMC6986042
7. Babics A, Rousselier P. Gardnerella vaginalis: An overlooked pathogen in male patients? *Med Mal Infect.* 2015 Oct;45(10):423-4. doi: 10.1016/j.medmal.2015.09.007. Epub 2015 Oct 21. PMID: 26472061.
8. Swidsinski A, Mendling W, Loening-Baucke V, Ladhoff A, Swidsinski S, Hale LP, Lochs H. Adherent biofilms in bacterial vaginosis. *Obstet Gynecol.* 2005 Nov;106(5 Pt 1):1013-23. doi: 10.1097/01.AOG.0000183594.45524.d2. PMID: 16260520.
9. Muzny CA, Schwebke JR. Gardnerella vaginalis: Still a Prime Suspect in the Pathogenesis of Bacterial Vaginosis. *Curr Infect Dis Rep.* 2013 Apr;15(2):130-5. doi: 10.1007/s11908-013-0318-4. PMID: 23371405.
10. Machado D, Castro J, Palmeira-de-Oliveira A, Martinez-de-Oliveira J, Cerca N. Bacterial Vaginosis Biofilms: Challenges to Current Therapies and Emerging Solutions. *Front Microbiol.* 2016 Jan 20;6:1528. doi: 10.3389/fmicb.2015.01528. PMID: 26834706; PMCID: PMC4718981.
11. Bradshaw CS, Morton AN, Hocking J, Garland SM, Morris MB, Moss LM, Horvath LB, Kuzevska I, Fairley CK. High recurrence rates of bacterial vaginosis over the course of 12 months after oral metronidazole therapy and factors associated with recurrence. *J Infect Dis.* 2006 Jun 1;193(11):1478-86. doi: 10.1086/503780. Epub 2006 Apr 26. PMID: 16652274.
12. Castro J, Rosca AS, Cools P, Vaneechoutte M, Cerca N. Gardnerella

- vaginalis Enhances Atopobium vaginae Viability in an in vitro Model. *Front Cell Infect Microbiol.* 2020 Mar 4;10:83. doi: 10.3389/fcimb.2020.00083. PMID: 32195197; PMCID: PMC7064616.
13. Sardi JCO, Scorzoni L, Bernardi T, Fusco-Almeida AM, Mendes Giannini MJS. *Candida* species: current epidemiology, pathogenicity, biofilm formation, natural antifungal products and new therapeutic options. *J Med Microbiol.* 2013 Jan;62(Pt 1):10-24. doi: 10.1099/jmm.0.045054-0. Epub 2012 Nov 22. PMID: 23180477.
 14. Mayer FL, Wilson D, Hube B. *Candida albicans* pathogenicity mechanisms. *Virulence.* 2013 Feb 15;4(2):119-28. doi: 10.4161/viru.22913. Epub 2013 Jan 9. PMID: 23302789; PMCID: PMC3654610.
 15. Sobel, J.D. (2016) Recurrent Vulvovaginal Candidiasis. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 214, 15-21. doi: 10.1016/j.ajog.2015.06.067
 16. Achkar JM, Fries BC. *Candida* infections of the genitourinary tract. *Clin Microbiol Rev.* 2010 Apr;23(2):253-73. doi: 10.1128/CMR.00076-09. PMID: 20375352; PMCID: PMC2863365.
 17. Oliva A, De Rosa FG, Mikulska M, Pea F, Sanguinetti M, Tascini C, Venditti M. Invasive *Candida* infection: epidemiology, clinical and therapeutic aspects of an evolving disease and the role of rezafungin. *Expert Rev Anti Infect Ther.* 2023 Jul-Dec;21(9):957-975. doi: 10.1080/14787210.2023.2240956. Epub 2023 Aug 17. PMID: 37494128.
 18. Sun Z, Ge X, Qiu B, Xiang Z, Jiang C, Wu J, Li Y. Vulvovaginal candidiasis and vaginal microflora interaction: Microflora changes and probiotic therapy. *Front Cell Infect Microbiol.* 2023 Feb 3;13:1123026. doi: 10.3389/fcimb.2023.1123026. PMID: 36816582; PMCID: PMC9936092.
 19. Kalia N, Singh J, Kaur M. Immunopathology of Recurrent Vulvovaginal Infections: New Aspects and Research Directions. *Front Immunol.* 2019 Aug 28;10:2034. doi: 10.3389/fimmu.2019.02034. PMID: 31555269; PMCID: PMC6722227.
 20. Zeng X, Zhang Y, Zhang T, Xue Y, Xu H, An R. Risk Factors of Vulvovaginal Candidiasis among Women of Reproductive Age in Xi'an: A Cross-Sectional Study. *Biomed Res Int.* 2018 Jun 7;2018:9703754. doi: 10.1155/2018/9703754. PMID: 29977925; PMCID: PMC6011108.